

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ХУДУДЛАРДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ ЎРНИ

Асқарова Наргиза Илҳомхўжаевна

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ
Қарши филиали АТТ кафедраси ассистенти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6992372>

Мустақилликка эришилган дастлабки йиллардан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга мамлакатимизнинг иқтисодий салоҳиятини юксалтирувчи муҳим соҳалардан бири сифатида алоҳида эътибор қаратилиб келинмоқда.

Мамлакатимизда ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш бўйича амалга оширилаётган комплекс чора-тадбирлар кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантириш ва барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлаш имконини бермоқда. 2000-2016 йилларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 31,0 фоиздан 56,9 фоизга ўсиб, 25,9 фоиз бирликка ортган. Шунингдек жаҳондаги ривожланган мамлакатларда кичик бизнеснинг ялпи ички маҳсулотдаги улушини олиб қарайдиган бўлсак бу кўрсаткич Францияда 62 %ни, Италияда 60 %ни, Японияда 55 %ни, Германияда 54% ни Буюк Британияда 53 %ни, АҚШда 52 %ни, Қозоғистонда 25,6 %ни, Россияда 20%ни ташкил қилган.

Қашқадарё вилояти миқёсида олиб қарайдиган бўлсак 2018 йилнинг январь-декабрь ойларида 2365 та янги кичик корхонава микрофирмалар (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз) ташкил қилинди,бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 19,4 % кўп кўрсаткичга эга эканлигини билдиради.Энг кўп кичик корхона ва микрофирмалар саноат тармоғида (21,1 %),савдо соҳасида (20,9 %), қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигида (19,3 %),қурилишда тармоғида (18,2 %), яшаш ва овқатланишда (5,3 %), ташиш васақлашда (3,6 %) ташкил этилган.

Қашқадарё вилояти бўйича кичик бизнес корхоналарини барпо этиш орқали мустақилхўжалик юритувчи мулк эгалари шаклланди. Кичик бизнес корхоналари бозориқтисодиётига хос турли макроиқтисодий шарт-шароитлар ва талабларигамослашиши имкониятларига эгаллиги билан устувор аҳамиятга эга.

Иқтисодиётнинг турли тармоқларида кичик бизнес ва хусусийтадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш миллий иқтисодиётимизбарқарорлигини таъминлашнинг муҳим макроиқтисодий

омилларидан бириҳисобланади. Кейинги йилларда кичик бизнес тараққиёти натижасида уларнинг худуддаги яратилаётган ялпи ички маҳсулот салмоғидаги улушининг ортиббораётганлиги билан изоҳлаш мумкин.

Амалга оширилган чора-тадбирлар натижасида Қарши шаҳрида кичик бизнес корхоналари сонининг ортиб бораётганлигини кузатишимиз мумкин(1-расм)

1-расм. Қарши шаҳрида рўйхатга олинган кичик бизнес корхоналари сони.

Манба: Қашқадарё вилояти статистика бошқармаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

2018 йилда Худудларбўйичаэнгкўпроқсаноатмаҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми Қарши ш. (1026,9 млрд.сўм) мос келади, саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ни бошқа туманлар буйича қарайдиган булсак бу Китоб (259,6 млрд.сўм) ва Шаҳрисабз (212,7 млрд.сўм) туманлари ҳиссасига тўғри келади. Деҳқонобод (47,8 млрд.сўм) ва Миришкорт туманларида (64,5 млрд.сўм) ушбу саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми пасти натижаларни кўрсатди.

Худудларбўйича кўпроқ хизматлар ҳажми Қарши шаҳри (1852,3 млрд.сўм), Косон (364,4 млрд.сўм) ва Шаҳрисабз (302,9 млрд.сўм), туманлари ҳиссасига тўғри келади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, мустақиллик йилларида мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришнинг иқтисодий ва ҳуқуқий асослари яратилиши муносабати билан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати сезиларли даражада

яхшиланди. Лекин амалга оширилган ишлар натижасига қарамасдан бу соҳада ечимини кутаётган муаммолар ҳам мавжуд.

Адабиётлар руйхати:

1. Арипов О.А. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан тартибга солиш. –Т.: Фан, 2012. - 272 б
2. Краюхин Г.А., Гурорье А.Д. и др. Малые предприятия в условиях рынка. -Т.: Узбекистан, 1991. .
3. Р.Т.Турсунов. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожланиш тенденциясининг эконометрик тахлили. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. №4, Тошкент, июль-август, 2015й
4. <https://stat.uz>, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси веб сайти

